

Atti del XIV Convegno Annuale

Diversità, Equità e Inclusione: Sfide e Opportunità per l'Informatica Umanistica nell'Era dell'Intelligenza Artificiale

Verona :: 11-13 giugno 2025

A cura di:

Simone Reborà • Marco Rospocher • Stefano Bazzaco

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di LINGUE
E LETTERATURE STRANIERE

ASSOCIAZIONE per
l'INFORMATICA UMANISTICA
e la CULTURA DIGITALE

ISBN 978-88-942535-9-7

Copyright ©2025 AIUCD

Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale

Il presente volume e tutti i contributi sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International license (CC-BY-SA 4.0). Ogni altro diritto rimane in capo ai singoli autori.

This volume and all contributions are released under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International license (CC-BY-SA 4.0). All other rights retained by the legal owners.

A cura di: Simone Reborà; Marco Rospoche; Stefano Bazzaco (2025). Diversity, Equity, and Inclusion: Challenges and Opportunities for Digital Humanities in the Age of Artificial Intelligence, Proceedings del XIV Convegno Annuale AIUCD, Verona 11-13 giugno 2025, Università di Verona.

Ultimo accesso agli URL in data 8 maggio 2025.

Si prega di notificare all'editore ogni omissione o errore si riscontri: segreteria [at] aiucd.org

Please notify the publisher of any omissions or errors found: segreteria [at] aiucd.org

Il programma della conferenza AIUCD 2025 è disponibile online

<https://aiucd2025.dlss.univr.it/detailed-schedule/>

The AIUCD 2025 Conference Program is available online

<https://aiucd2025.dlss.univr.it/en-gb/detailed-schedule/>

I contributi pubblicati nel presente volume hanno ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione anonima mediante double-blind peer review, effettuata dai membri del Comitato di Programma sotto la supervisione del Comitato Scientifico di AIUCD 2025.

All the papers published in this volume have received favourable reviews by experts in the field of DH, through an anonymous double-blind peer review, carried out by the members of the Programme Committee under the supervision of the Scientific Committee of AIUCD 2025.

Gli atti del convegno AIUCD 2025 sono pubblicati come raccolta di contributi in formato PDF forniti direttamente dagli autori e dalle autrici. I file sono stati raccolti e assemblati senza interventi redazionali da parte dei curatori.

The proceedings of the AIUCD 2025 conference are published as a collection of PDF contributions provided directly by the authors. The files have been collected and compiled without editorial intervention by the editors..

Il logo di AIUCD 2025 include l'immagine "Verona Dark Line Simple Minimalist Skyline With White Background" di @pabloprat/stock.adobe.com, ottenuta tramite la licenza Adobe Stock dell'Università di Verona.

The AIUCD 2025 logo includes the image "Verona Dark Line Simple Minimalist Skyline With White Background" by @pabloprat/stock.adobe.com, used under the Adobe Stock license of the University of Verona.

Il background della copertina è stato creato con tecniche di AI generativa con lo strumento "Magic Media" disponibile su Canva, usando un prompt con il tema del convegno.

The background of the cover was created using generative AI techniques with the "Magic Media" tool available on Canva, using a prompt based on the conference theme.

Comitato Organizzatore / *Organizing Committee*

General Chairs

Simone Rebora (Università degli Studi di Verona)
Marco Rospocher (Università degli Studi di Verona)

Local Chair

Anna Cappellotto (Università degli Studi di Verona)

Registration Chair

Giorgia Pomarolli (Università degli Studi di Verona)

Proceedings Chair

Stefano Bazzaco (Università degli Studi di Verona)

Sponsorship Chair

Matteo Lissandrini (Università degli Studi di Verona)

Publicity Chair

Sabrina Piccinin (Università degli Studi di Verona)

Comitato Scientifico / *Scientific Committee*

Program Chairs

Simone Rebora (Università degli Studi di Verona)
Marco Rospocher (Università degli Studi di Verona)

Digital Humanities e inclusione / *Inclusive DH*

Stefano Bazzaco (Università degli Studi di Verona)
Massimo Salgaro (Università degli Studi di Verona)

Archivi ed Edizioni Digitali / *Archives and Digital Editions*

Elisa Cugliana (Cologne Center for eHumanities)
Christian D'Agata (Università di Catania)

Metodi Computazionali / *Computational Methods*

Rachele Sprugnoli (Università degli Studi di Parma)
Sara Tonelli (Fondazione Bruno Kessler)

Rappresentazione di Dati e Conoscenza / *Data and Knowledge Representation*

Francesco Mambrini (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Elena Spadini (Universität Bern)

Preservazione della Memoria e del Patrimonio Digitale / *Preservation of Memory and Digital Cultural Heritage*

Monica Berti (Universität Leipzig)
Daria Spampinato (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione-CNR)

Comitato di programma / *Program committee*

Stefano Allegrezza (Università di Macerata); Laura Antonietti (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (Université Paris-Saclay)); Luigi Bambaci (École pratique des hautes études, PSL); Liborio P. Barbarino (Università di Catania); Nicola Barbuti (Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica)); Sofia Baroncini (Leibniz Institute of European History); Andrea Bellandi (Institute for Computational Linguistics (CNR)); Mario A. Bochicchio (University of Bari, Dep.t of Computer Science); Andrea Bolioli (Independent researcher); Marco Bombieri (University of Verona); Paolo Bonora (Università di Bologna); Flavia Bruni (Università di Chieti-Pescara); Marina Buzzoni (Ca' Foscari University of Venice); Alberto Campagnolo (KU Leuven); Anna Cappellotto (Università di Verona); Emanuela Carbé (Università di Siena); Vittore Casarosa (ISTI-CNR); Raffaele Cioffi (Università di Napoli Federico II); Fabio Ciotti (Università di Roma Tor Vergata); Vincenzo Colaprice (University of Turin); Giuseppe Consolo (Università degli studi di Napoli, Federico II); Elisa Conti (Università di Catania); Salvatore Cristofaro (CNR ISTC); Giulia D'Agostino (TU Darmstadt); Elisa D'Argenio (HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics); Enrico Daga (The Open University); Stefano Dall'Aglio (Università Ca' Foscari Venezia); Marilena Daquino (University of Bologna); Mauro De Bari (University of Bari Aldo Moro); Angelo M. Del Grosso (CNR-ILC); Matteo Di Franco (Università di Napoli Federico II); Giorgio Maria Di Nunzio (University of Padua); Stefano Ferilli (University of Bari); Lorenzo Ferroni (Università degli Studi di Verona); Franz Fischer (Ca' Foscari Università Ca' Foscari); Greta H. Franzini (Eurac Research); Francesca Frontini (CNR-ILC); Daniele Fusi (VeDPH, Stuttgart University); Mariangela Giglio (University of Bologna); Tiago Luis Gil (University of Brasilia); Luca Giovannini (University of Potsdam); Milena Giuffrida (Università di Catania); Edmondo Grassi (Università Telematica San Raffaele Roma); Miryam Grasso (Università di Catania); Piergiovanna Grossi (Università di Verona); Fahad Khan (CNR-ILC); Michele Lacriola (Università di Siena); Maurizio Lana (Univ. del Piemonte Orientale); Federica Lazzerini (Università degli Studi di Torino); Eleonora Litta (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano); Dominique Longrée (ULiège); Diego Mantoan (University of Palermo); Anna Maria Marras (University of Turin); Cristina Marras (CNR); Pietro Mazzarisi (University of Trieste); Barbara McGillivray (King's College London); Federico V. Meschini (Tuscia University); Alessio Miaschi (Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" (CNR-ILC), Pisa); Andrea Micheletti (University of Padua); Giulia Miglietta (Università del Salento); Paolo Monella (Università Kore di Enna); Johanna Monti (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"); Rossana Morriello (Università degli Studi di Firenze); Gloria Mugelli (ILC CNR); Serge Noiret (AIPH (Associazione Italiana di Public History) (European University Institute)); Giuseppe Palazzolo (Università di Catania); Mafalda Papini (CNR-ILC); Enrico Pasini (UniTO/CNR-ILIESI); Giulia Pedonese (CNR (Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli")); Paola Peratello (Università Ca' Foscari Venezia); Federico Pianzola (University of Groningen); Chantal Pivetta (Lund University (Sweden)); Igor Pizzirusso (AIPH); Giulia Re (ILC-CNR); Giulia Renda (University of Bologna); Dario Rodighiero (University of Groningen); Roberto Rosselli Del Turco (Università di Torino); Enrica Salvatori (Università di Pisa); Emilio M. Sanfilippo (CNR); Eva Sassolini (CNR-ILC); Andrea Schimmenti (University of Bologna); Flavia Sciolette (CNR-ILC); Pietro Sichera (ILIESI-CNR); Daniele Silvi (Università di Roma 'Tor Vergata'); Giulia Speranza (University of Naples L Orientale); Francesco V. Stella (UNISI); Timothy Tambassi (Ca' Foscari University of Venice); Mirko Tavosanis (Università di Pisa); Francesca Tomasi (Università di Bologna); Simona Turbanti (University of Milano); Marco Venuti (Università di Catania); Gennaro Vessio (University of Bari Aldo Moro); Gabriele Vezzani (Università di Verona / RWTH Aachen University); Fabio Vitali (University of Bologna).

Enti organizzatori / *Organisers*

AIUCD; Università di Verona: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere; Digital Arena for Inclusive Humanities (DAIH).

Sommario

Prefazione

Simone Rebora, Marco Rospocher, Stefano Bazzaco

I-II

Digital Humanities and Inclusion

PrevNet. A FAIR and inclusive resource for the study of proverbs in historical languages <i>Andrea Farina, Barbara McGillivray</i>	2
Potential bias in AI: cultural representation and the marginalization of African art <i>Francesca Bignotti</i>	11
Exploring data-driven narratives in Digital Humanities web-based projects: features and impact <i>Tommaso Battisti, Marilena Daquino</i>	18
Il Glossario delle Infrastrutture di Ricerca (GIR) <i>Lucia Francalanci, Alessia Scognamiglio, Irene Falini, Pietro Restaneo, Giulia Pedonese, Alessia Spadi</i>	24
Educational Impact of Storytelling and Data Visualisation in the Interpretation of Humanities Data <i>Giulia Renda, Marilena Daquino</i>	29
IncluInstIT: Un nuovo corpus per lo studio di linguaggio inclusivo su Instagram <i>Irene Caiazza, Giovanna Maria Dimitri, Liana Tronci</i>	35
Per un'analisi della rivista Umanistica Digitale in ottica DEI <i>Rossana Morriello, Lucia Sardo</i>	40
Carpe bias, quam minimum credula queries <i>Sabato Danzilli</i>	46
Evaluating bias within an epistemological framework for AI-based research in the humanities <i>Sarah Oberbichler, Cindarella Petz</i>	52
Semplificare la lettura dei manoscritti utilizzando tecnologie WEB interattive e interazioni «hover» <i>Giacomo Marchioro, Andrea Brugnoli, Francesca Carnazzi, Paolo Pellegrini, Edoardo Ferrarini</i>	60
Accessibilità e inclusione per la documentazione del restauro: gli archivi del Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale» <i>Stefania De Blasi, Edi Guerzoni, Chiara Pipino</i>	66
Il patrimonio culturale digitale delle minoranze etniche: il progetto DIGICHer tra le comunità Sámi, ladine ed ebraiche in Europa <i>Matteo Cova, Eleonora De Longis</i>	72
Fulfilling GEN-der Aims: do image-generating tools discriminate? An on-field study <i>Francesco Meledandri</i>	78
From Bias Paralysis to Bias as a Category of Analysis. Introducing the Bias-Aware Framework <i>Mrinalini Luthra, Amber Zijlma</i>	86
Supporting Children with Linguistic Vulnerabilities Through Advanced, Theory-Driven Technological Solutions: The TELMI Approach for Italian children with DLD and Children with Italian as L2 <i>Arianna Compostella, Giulia Valcamonica, Mattia Gianotti, Matteo Secco, Silvia Silleresi, Fabrizio Arosio, Franca Garzotto, Maria Teresa Guasti</i>	94
Tecnologie AI per la didattica <i>Gabriele Prospero, Giulia Miglietta, Eleonora Miccoli, Mario Bochicchio</i>	104

DEA - An Innovative Technological Tool for Personalized Linguistic Training for Italian Children with Developmental Dyslexia <i>Marta Tagliani, Maria Vender, Giulia Valcamonica, Giovanni Caleffi, Franca Garzotto, Denis Delfitto</i>	110
Il ruolo delle Infrastrutture nella costruzione di un ambiente di ricerca inclusivo. Un modello di buone pratiche <i>Marta Caradonna, Nicola Giampietro, Roberta Bianca Luzietti, Monica Monachini, Valeria Quochi, Emiliano Degl'Innocenti, Alessia Spadi, Alessandra Caravale, Antonio D'Eredità, Paola Moscati, Giacomo Mancuso</i>	118
Predicting Grammatical Cases in Slovenian Varieties in Italy: A Use Case from the LORIS 1.1 Language Assistant <i>David Bordon</i>	124
Verso un futuro senza barriere: l'accessibilità dei documenti elettronici nell'European Accessibility Act <i>Stefano Allegrezza</i>	129
La gestione del nuovo sapere digitale contemporaneo. Scenari, criticità, sfide, prospettive <i>Nicola Barbuti</i>	134

Archives and Digital Editions

Learner Corpus of Creative Writing: An interdisciplinary challenge <i>Ioanna Tyrou, Katerina Florou</i>	143
Retrieval-Augmented Generation systems for enhanced access to digital archives <i>Michele Ciletti</i>	149
Preserving Clarity: The MAGIC project approach to ancient manuscripts <i>Yahya Momtaz, Stefania Conte, Guido Russo</i>	156
Digital Explorations of Historical Multilingual Practices. The Challenges of the HyperAzpilcueta Project <i>Manuela Bragagnolo, Marcus Pöckelmann, Polina Solonets, Andreas Wagner</i>	160
Digitalizzazione di un fondo archivistico per la creazione di un centro di documentazione digitale <i>Dario Baldini</i>	165
Risorgimento Digitale: Un progetto di hyperedizione per i testi risorgimentali. Le Noterelle di Abba come caso di studio <i>Vincent Mobilia</i>	171
SpaceLat: La geografia della letteratura latina tardoantica <i>Riccardo Consolini</i>	177
Verso l'edizione digitale del carteggio Canneti-Fiacchi <i>Chiara Manca, Fiammetta Sabba, Bianca Sorbara, Silvia Tripodi</i>	184
L'edizione critica digitale della 'Scienza nuova' di Giambattista Vico in Scholarly Digital Edition <i>Alessia Scognamiglio, Roberto Evangelista, Manuela Sanna, Salvatore Prinzi, Stefano Veneroni, Chiara Aiola, Luca de Santis</i>	190
L'edizione digitale del papiro P.Tor.Choach. 12 in collaborazione con il Museo Egizio di Torino <i>Chiara Senatore</i>	197
Dal palcoscenico al digitale: modelli di data visualization per la valorizzazione dell'Archivio Teatro delle Marionette di Gianni e Cosetta Colla <i>Elena Radaelli</i>	202
Metodologie computazionali per l'organizzazione di archivi nati digitalmente <i>Mariangela Giglio</i>	208
Archivi digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale: il caso del Santuario della Madonna di Carufo <i>Caterina Ciccotti</i>	215

Il progetto ArPeR. Per un Archivio dei periodici romaneschi <i>Martina Ludovisi</i>	222
Un modello integrato per il Roman d'Alexandre del codice Correr 1493: annotazione linguistica e edizione critica digitale <i>Giacomo Costa, Simone Zenzaro</i>	228
Descrivere la catastrofe: documentare la diegesi per la catalogazione di opere distopiche e post-apocalittiche <i>Luca Paolo Bruno, Valeria Stabile, Juan Scassa, Carmelo Caruso, Ludovica Pannitto</i>	232
Un'applicazione pratica per l'edizione digitale di testi agiografici e calendariali <i>Luca Avellis</i>	238
Embracing flexibility: new EVT features for critical editing, accessibility and inclusivity <i>Roberto Rosselli Del Turco, Davide Cucurnia, Marina Buzzoni</i>	244
Riscoperte poliane: edizione digitale di un manoscritto inedito de Il Milione <i>Giulia Fabbris, Samuela Simion, Fabio Soncin</i>	251
«Proximior perfectioni»: criticità e future prospettive del progetto Dante Limina <i>Elisabetta Tonello</i>	257
TEI Encoding as a Unified Structure for Multilingual Digital Editions: The LeggoManzoni Case Study <i>Mariia Levchenko, Beatrice Nava, Ersilia Russo</i>	264
Verso l'implementazione di un sistema di riconoscimento di allusioni al lessico dantesco nelle testimonianze del Lager: il caso d'uso in Voci dall'Inferno <i>Carla Congiu, Angelo Mario Del Grosso, Marina Riccucci</i>	270
Il progetto RETI (REndering Texts and Images): metodologia e primi risultati <i>Chiara Barbero, Matteo Di Franco, Federica Lazzerini, Annamaria Persia</i>	276
Edizione digitale ed autorialità plurima: quali sfide? <i>Stefania Tesser</i>	283
Il corpus di prosa letteraria del progetto RIND (1830-1930). Assunti teorici e vincoli pratici <i>Stefano Ondelli, Pietro Mazzarisi</i>	289
ZoneRW: verso un'integrazione con Kraken ed eScriptorium per il riconoscimento e la gestione avanzata delle regioni di interesse <i>Pietro Sichera, Angelo Mario Del Grosso, Laura Mazzagufu, Daria Spampinato</i>	297
L'edizione digitale dei primi 16 Taccuini di Paolo Orsi <i>Giuseppina Monterosso, Andrea Bolioli, Elisa Bonacini, Gianmario Cattaneo, Dario Gonella, Anna Maria Marras, Salvatore Spina, Paola Venuti</i>	303
Artificial intelligence vs human handwriting: annotating damaged manuscripts <i>Dumitru Scutelnic, Laura Gazzani, Paolo Pellegrini, Claudia Daffara</i>	308
Modellazione, interoperabilità e riuso in DiScEPT <i>Tiziana Mancinelli, Hansmichael Hohenegger, Federico Boschetti, Angelo Mario Del Grosso, Eleonora De Longis, Gloria Mugelli</i>	314
Navigating the Digital Transition: Lessons from a Hybrid Critical Edition Project <i>Elisa Bastianello, Reto Baumgartner</i>	319
Human-LLM Synergy in Higher Education Publishing: Two ChatGPT Use Cases within Editorial Pipelines <i>Gianluca Pavani</i>	327
Taming the Hydra: A Model for Textual Dynamics and Constellations of Goethe's Venetian Epigrams <i>Daniele Fusi, Matteo Zupancic, Franz Fischer, Claus Zittel</i>	334

Computational Methods

The Influence of AI Tools on University Students' Writing Style: A Stylometric Analysis of Narrative Texts <i>Dimitris Bilianos, Katerina Florou</i>	343
Usare i Large Language Model per l'analisi del testo narrativo: strategie di prompt engineering per il riconoscimento del discorso indiretto libero nella narrativa italiana 1830-1930 <i>Aurora Argenzio, Fabio Ciotti, Anna Chiara Corradino</i>	349
Historical GIS e metodologie digitali per una storia della copertura boschiva <i>Vincenzo Colaprice</i>	357
Experiments on the Use of LLMs for the Translation of the Babylonian Talmud <i>Mafalda Papini, Davide Albanesi, David Dattilo, Emiliano Giovannetti, Simone Marchi</i>	363
Metodi di allineamento testuale bilingue per un'edizione genetica digitale dei Mémoires di Carlo Goldoni <i>Matteo Zibardi</i>	368
Eastern Law in Western Words: Analyzing Roman Legal Terminology in Medieval Charters <i>Tamás Kovács, Angelos Nikolaou, Johannes Laroche, Georg Vogeler</i>	375
Il corpus del Digesto: approcci e metodi computazionali per la creazione di risorse linguistiche <i>Alessandra Cinini, Paola Marongiu, Eva Sassolini</i>	379
Preliminary Results for the Explanation of Neural Network-based Handwriting Identification in Historical Manuscripts <i>Riccardo De Cesaris, Valerio Caravani, Arianna Pastorini, Serena Ammirati, Paolo Meriardo</i>	386
From Documents to Data: Digital Technologies in the Study of Notarial Charters <i>Franziska Decker, Sandy Aoun, Giuseppe Consolo</i>	392
Verso la svolta computazionale della critica dantesca <i>Fara Autiero, Vittorio Celotto, Gennaro Ferrante, Chiara Fusco, Sandra Gorla, Giuseppe Andrea Liberti, Mariangela Palomba, Serena Picarelli, Stefano Angelo Rizzo, Silvia Tripodi</i>	397
Phylo-1-preview. Un modello T5-Base per l'emendazione dei testi antichi <i>Giuseppe Ferrara</i>	404
«Glottolab: A Linguistic Adventure»: Lo sviluppo di un'attività gamificata incentrata sulla linguistica <i>Cecilia Cattaneo, Claudia Roberta Combei, Chiara Zanchi</i>	411
Concordanze e NLP: idee, metodi e regole per l'applicazione alla lingua italiana <i>Pietro Sichera, Christian D'Agata, Giuseppe Palazzolo</i>	419
Reverse Engineering Critical Apparatuses for HTR Ground Truth Creation: The Case of Kennicott's Collation of the Hebrew Bible <i>Luigi Bambaci, Nachum Dershowitz, Daniel Stökl Ben Ezra</i>	426

Data and Knowledge Representation

Prototyping an Atlas of Early Modern English Drama: An Experiment on DraCor Data <i>Luca Giovannini, Andreas Wagner</i>	435
ATLAS: A data model for describing FAIR Digital Humanities research outcomes <i>Chiara Martignano, Giorgia Rubin, Sebastiano Giacomini, Alessia Bardi, Marina Buzzoni, Marilena Daquino, Riccardo Del Gratta, Angelo Mario Del Grosso, Franz Fischer, Roberto Rosselli Del Turco, Francesca Tomasi</i>	440

Cantautorato e Digital Humanities. Per una valorizzazione dell'opera di Fabrizio De André, Lucio Dalla, Gianmaria Testa <i>Marcello Ranieri</i>	448
OWL Ontology on the European Integration Process between 1949 and 1979 <i>Lorenzo Galvagno</i>	453
LiITA, una Knowledge Base di risorse interconnesse per l'italiano <i>Eleonora Litta, Marco Passarotti, Paolo Brasolin, Valerio Basile, Cristina Bosco, Andrea Di Fabio</i>	460
Dai limina a LiMINA: un database per i marginalia alla Commedia <i>Serena Malatesta, Beatrice Mosca</i>	466
Dai Materiali Didattici alle Piattaforme FAIR: Costruire un'Infrastruttura di Training in H2IOSC <i>Giulia Pedonese, Francesca Frontini, Roberta Ottaviani, Federico Boschetti, Alessia Spadi, Lucia Francalanci, Alessia Scognamiglio, Pietro Restaneo, Antonina Chaban, Jana Striova, Laura Benassi</i>	473
IlluminAI: un sistema di navigazione interattivo per i manoscritti miniati rinascimentali <i>Valeria Minisini, Giorgio Gosti, Bruno Fanini</i>	478
Making Germanic Cultural Heritage accessible to students: a proposal for a case study <i>Chiara De Bastiani, Giulia Fabbris</i>	485
/DH.arc Vocabularies: Making semantic artefacts more visible and accessible using SKOS <i>Laurent Fintoni</i>	492
Modeling an Ontology for Heritage Science: Challenges and Key Strategies <i>Erica Scarpa, Riccardo Valente, Irene Rossi</i>	499
Linked Open Data and IIIF for connecting manuscripts images with their transcriptions: a case study from the Veneranda Biblioteca Ambrosiana <i>Lorenza Talarico</i>	505
Describing Monastic Iconography Using Semantic Data: A Preliminary Investigation <i>Sofia Baroncini, Francesco Mele</i>	511
A Linguistic Knowledge Graph of Word Borrowings from Portuguese <i>Anas Fahad Khan, Ana Salgado</i>	519
E.T and Visual Culture Ontology (ETVCO): Perspectives on Extraterrestrial Influence in Visual Heritage <i>Kaosaier Wusiman, Simone Casazza</i>	524
Automating XML-TEI Encoding of Unpublished Correspondence: A Comparative Analysis of two LLM Approaches <i>Marco De Cristofaro, Daniel Zilio</i>	531
Modelli e tecnologie integrate e innovative per una cittadinanza digitale equa e sostenibile <i>Cristina Marras, Vittoria Fabiani, Enrico Pasini, Lisa Reggiani, Pietro Sichera, Paolo Ongaro, Martina Rossi</i>	538
A Case Study in Cultural Heritage: A System Linking Three Open Data Tools – Digital Philology for Dummies (DPhD), Edition Visualization Technology (EVT), and a Relational Database <i>Renato Caenaro, Chantal Pivetta</i>	544
Modeling Intermediality and Interpretations in Contemporary Combinatory Literature: Revealing Il Giuoco dell'Oca by Edoardo Sanguineti <i>Enrica Bruno, Maria Francesca Bocchi, Francesca Tomasi</i>	551
From Metadata to Storytelling: A Framework For 3D Cultural Heritage Visualization on RDF Data <i>Sebastian Barzaghi, Simona Colitti, Arianna Moretti, Giulia Renda</i>	558
Between Text and Icon: Towards A Representational Model for Ekphrastic Relations <i>Maria Francesca Bocchi, Carlo Teo Pedretti, Fabio Vitali</i>	566

Preservation of Memory and Digital Cultural Heritage

Life and Death of DH Projects: A Preliminary Investigation of Their Lifecycles in Italy <i>Erica Andreose, Giorgia Crosilla, Remo Grillo, Gianmarco Spinaci</i>	575
Research on Street Art in the Digital Space <i>Aleksandra Tselikova</i>	581
Motion Visualisation of Dancers' Performances <i>Giacomo Alliaia, Loïc Serafin, Samy Mannane, Sarah Kenderdine</i>	587
Entità in relazione: policies, soluzioni tecnologiche e modelli lessicali per un (eco)sistema informativo integrato <i>Herbert Natta, Michela Tardella, Eleonora Lattanzi, Gianluca Rossi, Roberta Maggi</i>	593
Preserving and enhancing cultural heritage: the Digest project <i>Alessandra Cinini, Paola Marongiu, Eva Sassolini, Monica Monachini</i>	600
The Staccioli Digital Archive: Using Knowledge Graphs to power digital art history catalogues and art exhibitions <i>Klaus Werner, Pietro Liuzzo, Alessandro Adamou</i>	608
Fantàsimè: Interactive Drama per la valorizzazione del Patrimonio Culturale <i>Maria Chiara Provenzano, Eleonora Miccoli, Mario A. Bochicchio</i>	613
Soluzioni phygital e mediazione culturale: riflessioni digiteconomiche nell'era dell'IA <i>Nicola Barbuti, Mauro De Bari</i>	619
MeMo: Una mappa letteraria digitale per la memoria del Mezzogiorno <i>Laura Giurdanella, Giuseppe Palazzolo, Bernardo De Luca, Fara Autiero, Marco Gatto, Sabatino Peluso, Concetta Maria Pagliuca, Andrea Schembari</i>	627
The relationship between art and sound: An experiment on the engagement of the cultural tourist <i>Sara Benetti, Nicola Orio</i>	633
Analisi RTI delle iscrizioni runiche del Leone del Pireo (Arsenale di Venezia) <i>Paola Peratello, Elisa Corrà</i>	639
Torino anni Ottanta. Digitalizzazione del patrimonio documentario e ricostruzione virtuale delle mostre negli spazi pubblici e privati <i>Filippo Yahia Masri</i>	646
Linguistica dei corpora e informatica umanistica per la valorizzazione plurilingue del patrimonio culturale: implementazione del progetto UniVOCItà <i>Rita Gramellini, Valeria Zotti</i>	651
«Il mio sommario dunque è tutto qui?» Per Franco Fortini <i>Emmanuela Carbé, Mariangela Giglio, Pietro Orlandi, Jacopo Maria Romano, Giulio Quaresima</i>	658

Prefazione

AIUCD 2025, il XIV Convegno annuale dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, è dedicato al tema "Diversità, Equità e Inclusione: Sfide e Opportunità per l'Informatica Umanistica nell'Era dell'Intelligenza Artificiale". Il convegno si configura come un'occasione privilegiata per riflettere su tematiche di cruciale rilevanza in un'epoca in cui l'integrazione tra tecnologia e discipline umanistiche appare sempre più necessaria. In un mondo in cui l'intelligenza artificiale sta ridefinendo i confini del sapere, diventa fondamentale interrogarsi su come guidare questa trasformazione secondo principi di inclusività ed equità. Il tema delle Digital Humanities in relazione all'inclusione richiama l'attenzione sull'importanza di una rappresentazione diversificata nel campo delle scienze umanistiche e sottolinea il potenziale degli strumenti digitali e computazionali nella democratizzazione dell'accesso al sapere e alla cultura.

Il Convegno AIUCD 2025 è organizzato dalla Digital Arena for Inclusive Humanities (DAIH), centro di ricerca interdisciplinare del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Verona. Istituito nel 2023 nell'ambito del progetto di eccellenza 2023-2027 "Inclusive Humanities. Prospettive di sviluppo nella ricerca e nella didattica delle lingue e letterature straniere", il centro rappresenta la naturale evoluzione del precedente progetto di eccellenza del Dipartimento, incentrato su "Le Digital Humanities applicate alle lingue e letterature straniere" (2018-2022). DAIH si configura come catalizzatore di collaborazioni interdisciplinari, con obiettivi di ricerca all'intersezione tra informatica – in particolare intelligenza artificiale – e discipline umanistiche, con un focus specifico sugli studi linguistici e letterari. Il centro promuove l'avanzamento della conoscenza scientifica e l'innovazione nell'ambito delle tecnologie digitali e dei metodi computazionali applicati agli studi umanistici, contribuendo alla costruzione di una società più equa, inclusiva e diversificata.

La call for papers del convegno AIUCD 2025 ha sollecitato contributi su cinque assi tematici, uno dei quali esplicitamente centrato sul tema dell'inclusione: Digital Humanities e inclusione, Archivi ed edizioni digitali, Metodi computazionali, Rappresentazione dei dati e della conoscenza, e Preservazione della memoria e del patrimonio digitale. Sono pervenute 126 proposte, di cui 26 presentate con il contributo di studiosi e studiose affiliati a istituzioni straniere, a testimonianza della crescente dimensione internazionale e interdisciplinare del convegno annuale.

Le proposte sono state valutate attraverso un processo di revisione a doppio cieco, gestito da un comitato di programma composto da 10 track chair e 94 revisori, oltre ai general chair. Ogni contributo è stato assegnato ad almeno tre revisori indipendenti, ottimizzando le preferenze espresse nella fase di bidding e il carico di lavoro complessivo. In totale, sono state raccolte 366 valutazioni, che hanno permesso ai track chair di ciascun asse tematico di formulare raccomandazioni informate ai general chair in merito all'accettazione e alla forma di presentazione dei contributi. A seguito del ritiro di sei proposte, le decisioni finali hanno portato alla seguente selezione:

- 65 contributi accettati per presentazione orale,
- 37 contributi accettati come poster,
- 18 contributi rifiutati.

Le proposte accettate sono così distribuite nelle varie track:

- Digital Humanities e inclusione: 21
- Archivi ed edizioni digitali: 32
- Metodi computazionali: 14
- Rappresentazione dei dati e della conoscenza: 21
- Preservazione della memoria e del patrimonio digitale: 14

Come nelle edizioni precedenti, il convegno è stato preceduto dal ciclo di incontri online "Aspettando AIUCD 2025", organizzato in collaborazione con l'iniziativa Digital Spritz del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Verona, che ha ospitato gli interventi di Rachele Sprugnoli (Università Cattolica del Sacro Cuore), Susanna Allés-Torrent (University of Miami), Giulia Pedonese e Francesca Frontini (CNR-ILC).

Il programma del convegno è ulteriormente arricchito dalla partecipazione di due keynote speaker d'eccezione:

- Evelyn Gius (fortext lab, Institute of Linguistics and Literary Studies, Technical University of Darmstadt), con un intervento dal titolo "Measuring What Matters – or, The Temperature of Literary Texts",
- Viviana Patti (Dipartimento di Informatica, Università di Torino), con un intervento dal titolo "Absit iniuria verbis".

Concludiamo questa prefazione con un sentito ringraziamento a tutte le persone e gli enti che hanno reso possibile la realizzazione di AIUCD 2025. Un ringraziamento speciale va al Direttivo AIUCD, e in particolare alla presidente Marina Buzzoni, al segretario Paolo Monella e alla tesoriera Francesca Frontini, per il costante supporto istituzionale e la preziosa collaborazione in tutte le fasi preparatorie del convegno. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine al Comitato di Programma, composto da 10 track chair e 94 revisori, per la disponibilità e l'accuratezza nella valutazione delle proposte, così come a tutte le persone che hanno risposto alla call for papers e partecipato al convegno, contribuendo a rendere il programma ricco e stimolante. Un grazie sentito va al Comitato Organizzatore, formato dai membri del consiglio direttivo DAIH, per l'instancabile impegno nella gestione di ogni fase dell'evento: dal coinvolgimento degli sponsor (Matteo Lissandrini), alla comunicazione e promozione dell'evento (Sabrina Piccinin), dalla gestione delle iscrizioni (Giorgia Pomarolli) al coordinamento delle attività logistiche locali (Anna Cappellotto). Ringraziamo inoltre il personale della segreteria amministrativa del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e le studentesse dell'Università di Verona che, attraverso i loro tirocini, hanno offerto un prezioso supporto all'organizzazione. Infine, rinnoviamo la nostra gratitudine a tutti gli enti e le aziende che, in varie forme, hanno sostenuto AIUCD 2025 e ne hanno reso possibile la realizzazione.

Verona, maggio 2025

Simone Rebora, Marco Rospoche e Stefano Bazzaco

MODELING AN ONTOLOGY FOR HERITAGE SCIENCE: CHALLENGES AND KEY STRATEGIES

Erica Scarpa¹, Riccardo Valente², Irene Rossi³

¹ ISPC - CNR, Italy – erica.scarpa@cnr.it

² ISPC - CNR, Italy – riccardo.valente@cnr.it

³ ISPC - CNR, Italy – irene.rossi@cnr.it

ABSTRACT (ENGLISH)

This paper presents the authors' contributions to the Humanities and Cultural Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC) project, in particular the development of an ontology for Heritage Science. Given the inherently multidisciplinary nature of Heritage Science, defining precise boundaries for the domain is a complex task that can hinder effective data organization and limit research potential. After providing a brief overview of the H2IOSC project, the paper delves into the key challenges faced in the ontology development. It further outlines the initial strategies employed to address these challenges, emphasizing the establishment of a permanent interdisciplinary group of Heritage subject-matter experts and the creation of the H-SeTIS online database for surveying existing semantic resources in the Heritage field. The paper also highlights future developments and critical considerations for advancing the project, ensuring its continued relevance and impact and promotes the adoption of good practices for the development of semantic artefacts in the Heritage domain.

Keywords: Semantic Web; Ontologies; Heritage Science; Knowledge Elicitation

ABSTRACT (ITALIANO)

Modellare un'ontologia per l'Heritage Science: sfide e strategie.

Questo articolo presenta il contributo degli autori al progetto Humanities and Cultural Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC), con particolare attenzione alla progettazione di un'ontologia per l'Heritage Science. Data la natura intrinsecamente multidisciplinare di questo dominio, la sua definizione può risultare complessa, con il rischio di compromettere l'organizzazione dei dati e limitare le potenzialità della ricerca. Dopo una breve introduzione al progetto H2IOSC, vengono illustrati i principali problemi nella modellazione di un'ontologia per l'Heritage Science. Vengono inoltre descritti i primi approcci e le strategie adottate per affrontare questa vasta tematica: particolare attenzione è dedicata alla costituzione di un gruppo interdisciplinare permanente di esperti del dominio dell'Heritage e alla creazione di un database online di risorse semantiche (H-SeTIS). Infine, vengono presentati gli sviluppi futuri e gli aspetti critici.

Parole chiave: web semantico; ontologie; Heritage Science; elicitazione della conoscenza

1. INTRODUCTION

This paper explores the ongoing development of an ontology for the Heritage Science (HS) domain: the semantic model will be a key component of the Humanities and Cultural Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC) project. Funded by the Next Generation EU plan and the Italian Ministry of University and Research, the H2IOSC project involves twelve institutes of the Italian National Research Council (CNR). Its primary goal is to establish a collaborative, federated cluster connecting the four Italian nodes of European Research Infrastructures (RI) focused on Human Sciences and Cultural Heritage: CLARIN, DARIAH, E-RIHS, and OPERAS.

Specifically, the project aims to create a digital open ecosystem that supports advanced multidisciplinary research while facilitating the creation, access, and (re-)use of open scientific data. Within this framework, the Institute of Heritage Science (ISPC-CNR) plays a crucial role in ensuring resource interoperability for the E-RIHS infrastructure, particularly through the development of an ontology tailored to the needs of HS. This paper presents the methodology and challenges involved in designing this ontology, highlighting the collaborative efforts of subject-matter experts and the innovative approaches used to build a structured, interoperable knowledge framework that advances research and innovation in HS.

2. MODELLING CHALLENGES

HS is generally described as an interdisciplinary research field that integrates the social sciences, natural sciences, and humanities. The concept of HS was first introduced in 2006 by the Science and Technology Select Committee of the British House of Lords (House of Lords Science and Technology Select Committee,

2006). It aims to bridge traditional disciplinary divides by linking Cultural Heritage Conservation with the Social Sciences. However, its formal definition is relatively recent, having been jointly established in 2019 by the E-RIHS RI and the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)¹.

The recognition of HS as a distinct domain is intended to bring together researchers from diverse disciplines and backgrounds who work on common heritage topics and objects, fostering deeper collaboration and interdisciplinary approaches.

However, the object of study of HS (*i.e.*, Heritage) is a multifaceted, intricate and dynamic concept, with its meaning and perception shifting significantly through space and time. Therefore, before exploring the specific strategy for modeling an ontology for HS, it is essential to understand the challenges involved in defining the scope of the domain itself.

Different approaches to Heritage can coexist, as its interpretation develops in response to local cultures, traditions, and geographical contexts. In some cases, these approaches share common roots, differing only in specific aspects: Heritage is seen as something valuable to preserve and pass down through generations. However, in other instances, theoretical foundations may be fundamentally opposed, as not all societies share the same principles for defining what is considered worthy of transmission. Moreover, the scope of Heritage is not uniform, as it encompasses a wide range of cultural assets—from traditional monuments and works of art to industrial archaeology—each carrying its own unique significance. Change is also a defining characteristic of Heritage, as modifications in the global concept of Heritage occur rapidly, particularly throughout the second half of the 20th century and into the early 21st century (Harrison, 2020). However, the evolution of Heritage is neither uniform nor consistent. This variability, combined with the relatively recent establishment of HS as a domain, presents significant challenges in developing an HS ontology. Such an ontology must not only accommodate the diverse nature of existing Heritage but also remain adaptable to its future transformations. Ensuring the long-term sustainability of the ontology is crucial for supporting the entire RI and enabling the effective retrieval and integration of complex, evolving data over time.

For the purposes of the H2IOSC project and the development of an HS ontology, it was necessary to define the boundaries of Heritage—an essential step in identifying the domain's characteristics and requirements. It should be emphasized that the boundary definition outlined below is pragmatic, serving as both a reference and modeling strategy for establishing the scope of the ontology. While it is grounded in the most widely recognized and up-to-date theories, it is not necessarily intended to serve as a new formal definition of Heritage.

Among the most significant opposing pairs used for the classification of Heritage entities, Nature-Culture (with Culture here specifically referring to human-made elements) and Tangible-Intangible were identified. For what concerns the first pair, it must be highlighted that what may initially seem like a straightforward classification—a living elephant is different from a wooden statue of an elephant—has more complex nuances. A wooden statue carved by a human is indeed a cultural entity, despite its material being entirely natural. Similarly, a series of carved rock art drawings might appear to fall into a comparable category. However, the immovable nature of their rock support, which entirely belongs to the natural realm, shifts the classification threshold. In such cases, what exactly qualifies as cultural, and what remains natural? Are only the carved drawings considered cultural, while their physical support remains natural? That might seem reasonable, yet carved figures cannot exist independently of the surface that holds them. Does the rock, then, become a cultural entity simply because it bears cultural elements on its surface? If so, would it be correct to classify an entire massive rock as a cultural entity, even if only a small corner contains carvings? Should only the portion with the drawings be considered cultural? Or should the entire rock be viewed as a mixed natural-cultural entity?

These uncertainties deepen when exploring other examples in Heritage. A *bonsai*, for instance, is not entirely a human creation, nor it is purely natural; it is a living organism that humans shaped into a cultural expression. This borderline case illustrates the difficulty of applying a clear-cut distinction between natural and cultural entities within the domain of Heritage.

The contraposition of Nature-Culture was dismissed for the aforementioned reasons, while the pair Tangible-Intangible was kept as more definable and inherently connected to the scope of the E-RIHS RI. The definition of these boundaries was carried out also thanks to the direct involvement of Heritage subject-matter experts (see §5).

¹ <https://www.e-rihs.eu/e-rihs-in-a-nutshell/>.

3. MODELING AN ONTOLOGY FOR THE HERITAGE SCIENCE DOMAIN

Ontology engineering methodologies begin with knowledge elicitation—the systematic process of gathering, organizing, and refining knowledge to create a structured representation of the concepts, relationships, and semantics characterizing a particular domain (Leenheer, 2009). Subject-matter experts play a crucial role in this process, as their collaboration with knowledge engineers provides the theoretical foundation for an accurate representation (Shadbolt & Smart, 2015). Ontology modeling involves a delicate balance between achieving a shared understanding of key definitions and meanings within a domain and formalizing them into a machine-actionable model. Given the dynamic and evolving nature of the object of study in the HS domain, the negotiation between knowledge engineers and subject-matter experts becomes an even more critical phase, as it influences how data are represented and interpreted. No ontology engineering methodology specifically tailored for the Heritage or HS domain exists, as most methodologies have been developed for business and industry contexts. In recent years, Linked (Open) Data (Heath & Bizer, 2011) and FAIR guidelines (Wilkinson et al., 2016) have had a significant impact on how ontologies have been developed over the past decade. As a result, only the most recent methodologies incorporate these standards. The development of the HS ontology discussed here follows the Linked Open Terms (LOT) methodology (Poveda-Villalón et al., 2022), which incorporates the latest requirements for Linked Data and FAIR principles and promotes the reuse of existing ontologies and vocabularies.

The LOD methodology begins with defining the ontology's requirements specifications, starting with the scope definition. It also involves identifying case studies and real-world scenarios to assess the model's practical applicability. To support these initial steps, two preliminary goals were established: a comprehensive survey of semantic artefacts in the Heritage domain and the establishment of a permanent working group focused on defining the boundaries of HS.

For the first objective, the *Heritage – Semantic Tools and Interoperability Survey* (H-SeTIS, see §4) database served the purpose (Scarpa & Valente, 2024a, 2024b). H-SeTIS is a preliminary survey of all semantic artefacts—“machine-actionable and -readable formalizations of a conceptualization, enabling sharing and reuse by humans and machines” (Hugo et al., 2020, p. 12)—specifically designed for or used within the Heritage domain. Before modeling a complex domain like HS conducting a thorough and detailed review of the state of the art is crucial. This step ensures that the model can address relevant and current questions while meeting the evolving needs of the user community. Additionally, it helps avoid duplicating solutions already developed in existing models.

The second goal is the establishment of a permanent interdisciplinary group of subject-matter experts. This group, gathering around the Heritage Science Ontology RoundTable (<H/SORT>, see §5), will provide a sustainable framework for collaboration among subject-matter experts from various HS disciplines, including epigraphy, history, archaeology, and conservation science. The group also aims to identify key research questions (KRQs), ensuring that decision-making processes are well-informed, integrating and balancing the different perspectives on Heritage from each discipline.

4. H-SeTIS

The preliminary survey of semantic artefacts within the Heritage field provided a clear state-of-the-art overview for developing these resources. The *Heritage – Semantic Tools and Interoperability Survey* database (<https://h-setis.cnr.it/>) serves as a robust foundation for ontology development, addressing gaps left by existing aggregators such as BARTOC (Ledl & Voß, 2016) and Linked Open Vocabularies (Vandenbussche et al., 2017), which often fail to capture the complexity of the Heritage domain. H-SeTIS catalogs five core types of semantic artefacts: ontologies, metadata standards, thesauri, application profiles, and software (Scarpa & Valente, 2024a, 2024b). Each resource is documented in detail, including its availability, development status, URI/repository, contributors, language, formats, licensing, keywords, and related bibliographic references. Relationships between resources are mapped to highlight integrations and dependencies. Additionally, editors of all identified semantic artefacts are being contacted to evaluate the responsiveness of each resource and to establish a dedicated contact person.

The H-SeTIS database also includes a curated bibliography of publications referred to the surveyed semantic artefacts and more general resources for semantic web development, managed through Zotero (<https://www.zotero.org/>). Zotero APIs enable seamless integration of bibliographic data into the H-SeTIS interface, with the shared library publicly accessible (<https://www.zotero.org/groups/5434475/>). Using Kerko (<https://pypi.org/project/Kerko/>), the bibliography is displayed within the H-SeTIS front-end.

Although the survey is still ongoing, it has already revealed a rich landscape of semantic artefacts in the Heritage domain. However, it has also exposed major shortcomings in adherence to good practices—one of the key reasons why aggregators like BARTOC and LOD fail to adequately represent semantic artefacts in this field. Many artefacts lack fundamental features such as persistent URIs, or exist solely as conceptual models published in scientific papers. Since its launch in December 2023, the survey has uncovered critical challenges in the Heritage sector, including insufficient documentation, poor adherence to FAIR principles, and limited application of Linked (Open) Data practices. Many resources lack semantic versioning, or active maintenance (Fig. 1). Preliminary findings show that at least half of the surveyed ontologies are inactive or lack status information.

To address these challenges, the <H/SORT> working group is developing a collection of best practices for the creation and maintenance of semantic resources in the Heritage field. This initiative, currently in progress, includes defining status descriptions for resources, inspired by the OBO Foundry framework (Smith et al., 2007) but adapted to accommodate the broader range of Heritage-specific artefacts.

Figure 1 - Availability statuses of three kinds of semantic artefacts recorded in H-SeTIS. Digits in the bar segments display the number of artefacts.

5. <H/SORT>: Heritage Science Ontology RoundTable

The LOD methodology for ontology development (Poveda-Villalón et al., 2022) aligns with agile software development, a strategy that promotes close collaboration, face-to-face discussions, and flexible management to prioritize user needs and accelerate development. This approach emphasizes customer satisfaction, iterative improvements, and the creation of essential documentation².

Within this operational framework, the <H/SORT> working group gathers developers and subject-matter experts to explore the foundations of HS through seamless exchange and discussion, identifying key topics and case studies. The first roundtable of the working group, held in Venice on January 16-17, 2025, introduced an elicitation model focused on collaborative debate among subject-matter experts from specific HS subdomains, identifying diverging opinions on specific topics. The main focus of this first meeting was epigraphy, as the shared case study for all of the four RIs involved in the H2IOSC Work Package devoted to interoperability was the “inscribed object” (*i.e.*, any object carrying an inscription). A second roundtable, held in Milan on March 26, further addressed issues related to knowledge representation for HS, involving a group of experts from STEM disciplines, who brought a different and complementary approach compared to the Humanities.

² <https://agilemanifesto.org/>

The <H/SORT> hub (<https://hsort-ec1af2.gitlab.io/>) serves as a knowledge framework for developing the HS Ontology, where official, lightweight, and focused documentation is continuously updated based on insights from the roundtable discussions and feedback from the <H/SORT> working group. The hub also supports ongoing collaboration and tracks developments, ensuring that progress is monitored and results are effectively disseminated.

The 'Topics' section of the <H/SORT> hub collects a series of short posts that introduce key issues and themes related to Heritage. These posts, designed to be light, concise, and limited in bibliography, are carefully selected to stimulate discussion and debate. One of the key objectives of the 'Topics' section is to introduce the main themes and challenges encountered during the development of the HS Ontology to a broader audience. Some topics address core issues in Heritage Studies, such as the characteristics and transformations of Heritage, while others focus on the application of semantic technologies in the Heritage domain. For instance, one post explores the distinction between 'Provenance' and 'Provenience'. The term provenance, commonly used by art historians, refers to the ownership history of an object. Conversely, provenience, typically used in archaeology, refers to the precise physical location where an object was discovered (Scarpa, 2025a). While the difference between these terms—the contrast between a "chain of custody" and a "specific place"—may seem minor or even irrelevant in certain contexts, it is a crucial distinction when dealing with Heritage data and its semantic representation. The varied, and at times contradictory, usage of these terms presents a significant challenge for accurate and consistent modeling. Another section of <H/SORT> is dedicated to case studies, which serve as valuable tools for illustrating real-world applications and scenarios. An effective use of case studies involves selecting examples that differ in their characteristics. Diversity is essential for informing the correct modeling of classes and properties, ensuring that the ontology aligns with actual needs and use cases. For instance, one case study (Scarpa, 2025b) on <H/SORT> considers a standard text reproduced as an inscription on several, and quite different, supports (stone vessels, bowls, but even a natural shell). While scholars can easily recognize and interpret such variations, they present modeling challenges that must be carefully addressed to ensure proper representation within a semantic ecosystem.

6. CONCLUSIONS

The development of an ontology for the Heritage Science (HS) domain presents both unique challenges and significant opportunities for advancing research and represent the interdisciplinary nature of HS. By fostering a collaborative framework with subject-matter experts, the <H/SORT> working group aims to create a sustainable and interoperable knowledge structure that will support future research in the field. The adoption of current methodologies is central to integrating recent standards, such as Linked Open Data and FAIR principles, into the ontology model. Additionally, the incorporation of updated theoretical foundations seeks to provide an interpretive framework that has been largely unexplored to date. Moreover, the <H/SORT> working group is dedicated not only to documenting the ontology itself, with appropriate metadata, but also to thoroughly documenting the development process.

ACKNOWLEDGEMENTS

H2IOSC Project - Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud funded by the European Union NextGenerationEU - National Recovery and Resilience Plan (NRRP) - Mission 4 "Education and Research" Component 2 "From research to business" Investment 3.1 "Fund for the realization of an integrated system of research and innovation infrastructures" Action 3.1.1 "Creation of new research infrastructures strengthening of existing ones and their networking for Scientific Excellence under Horizon Europe" - Project code IR0000029 - CUP B63C22000730005. Implementing Entity CNR.

REFERENCES

- Harrison, R. (2020). *Il patrimonio culturale. Un approccio critico* (V. Matera & L. Rimoldi, Eds.).
- Heath, T., & Bizer, C. (2011). *Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space*. Springer Cham. <http://linkeddatatobook.com/editions/1.0/>
- House of Lords Science and Technology Select Committee. (2006). *Science and Heritage. Report with Evidence*. <https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldsctech/256/256.pdf>
- Hugo, W., Le Franc, Y., Coen, G., Parland-von Essen, J., & Bonino, L. (2020). *D2.5 FAIR Semantics Recommendations Second Iteration*. <https://zenodo.org/records/5362010>
- Ledl, A., & Voß, J. (2016). Describing Knowledge Organization Systems in BARTOC and JSKOS. In H. E. Thomsen, A. Pareja-Lora, & B. N. Madsen (Eds.), *Ledl, Andreas; Voß, Jakob (2016). Describing*

- Knowledge Organization Systems in BARTOC and JSKOS. In: Thomsen, Hanne Erdman; Pareja-Lora, Antonio; Madsen, Bodil Nistrup (eds.) TKE 2016 the 12th International conference on Terminology and Knowledge Engineering (pp. 168-178). Denmark: Copenhagen Business School (pp. 168-178). Copenhagen Business School. <https://research.cbs.dk/en/publications/term-bases-and-linguistic-linked-open-data-proceedings-of-tke-2016>*
- Leenheer, P. D. (2009). Ontology Elicitation. In L. Liu & M. T. Özsu (Eds.), *Encyclopedia of Database Systems* (pp. 1966-1972). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_1316
- Poveda-Villalón, M., Fernández-Izquierdo, A., Fernández-López, M., & García-Castro, R. (2022). LOT: An Industrial Oriented Ontology Engineering Framework. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 111, 104755. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.104755>
- Scarpa, E. (2025a, January 20). Provenance and Provenience. *Heritage Science Ontology RoundTable (<H/SORT>)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15166679>
- Scarpa, E. (2025b, January 28). Case Study #1: Identical text on multiple objects. *Heritage Science Ontology RoundTable (<H/SORT>)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15167824>
- Scarpa, E., & Valente, R. (2024a). A Resource Hub for Interoperability and Data Integration in Heritage Research: The H-SeTIS Database. *Archeologia e Calcolatori*, 35(1), 543-562. <https://doi.org/10.19282/ac.35.1.2024.32>
- Scarpa, E., & Valente, R. (2024b). *Heritage – Semantic Tools and Interoperability Survey* [Dataset]. <https://h-setis.cnr.it/>
- Shadbolt, N., & Smart, P. R. (2015). Knowledge Elicitation: Methods, Tools and Techniques. In N. Shadbolt, P. R. Smart, & J. R. Wilson (Eds.), *Evaluation of Human Work* (pp. 163-200). CRC Press. <https://eprints.soton.ac.uk/359638/>
- Smith, B., Ashburner, M., Rosse, C., Bard, J., Bug, W., Ceusters, W., Goldberg, L. J., Eilbeck, K., Ireland, A., Mungall, C. J., OBI Consortium, Leontis, N., Rocca-Serra, P., Ruttenberg, A., Sansone, S.-A., Scheuermann, R. H., Shah, N., Whetzel, P. L., & Lewis, S. (2007). The OBO Foundry: Coordinated Evolution of Ontologies to Support Biomedical Data Integration. *Nature Biotechnology*, 25(11), 1251-1255. <https://doi.org/10.1038/nbt1346>
- Vandenbussche, P.-Y., Atemezing, G. A., Poveda-Villalón, M., & Vatan, B. (2017). Linked Open Vocabularies (LOV): A Gateway to Reusable Semantic Vocabularies on the Web. *Semantic Web*, 8(3), 437-452. <https://doi.org/10.3233/SW-160213>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>